

UO‘K 697.921.452

SHAMOLLASH TIZIMLARIDA HAVONI ISITISH. HAVO ISITISH USKUNALARI

Avezova Nafisa Feruz qizi

Urganch Davlat Universiteti

*Qurilish materiallari buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish yo'nalishi
magist talabasi*

Annatsiya: *Shamollatish tizimidagi isitish uskunalari, suv va bug' kaloriferlari.*

Kalit so'zlar: *Kaloriferlar, suv kaloriferlari, bug' kaloriferlari.*

Mexanik shamollatish tizimlarida etkazib berish havosini isitish odatda havo isitgichlari tomonidan amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda ishlatilayotgan havo isitgichlarini bir nechta mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Suv va bug' kaloriferlar turlari yuzasiga qarab silliq quvurli va qovurg'ali bo'ladi. O'z navbatida, suv va bug' isitgichlari sovutish suvi harakatining tabiatiga ko'ra esa - bir martalik va ko'p o'tishga bo'linadi. Quvurlar qatorlari soniga qarab, hozirda ishlab chiqarilgan isitgichlar ikkita modelga bo'linadi: o'rta-pastki qismi uch qatorli quvurlar va katta to'rt qatorli. Hozirgi vaqtda suv va bug' isitgichlari keng tarqalgan. Ularda havoning isishi asosan issiqlik o'tkazuvchanligi yuzasi atrofida havo oqayotganda konvektiv issiqlik almashinuvi tufayli sodir bo'ladi. Quvurlarning tashqi yuzalarida isitiladigan havo oqadi. Havo harakati yo'nalishi bo'yicha, isitgichlardagi kaloriferlar shahmat yoki koridor shaklida joylashtirilishi mumkin. Ikkinchi holda, yaxshiroq issiqlik uzatish sharoitlari ta'minlanadi, lekin ayni paytda qarshilik kuchayadi havo harakatiga.

Kalorifer - bu agrigat bo'lib, uning asosi metall isitishgich bo'lib, u suvi yoki elektr energiyasi bilan qizdirilganda issiqlikni havoga o'tkazadi. Shamollatish tizimlarida (kanal quvvati sifatida) havoda shikastlanish (fanli kompyuter yoki kabi) yuk, katta hajmdagi ta'minot havosini orqali xonalarni tezda yuk uchun mo'ljallangan. Qurilmaning ishlash printsipi issiqlikchisidan olayotganda havoni zararni olib tashlashga. Bunday holda, kiruvchi havoning issiqlik energiyasini suv (suv / bug') yoki elektr energiyasidan o'tkazish o'rtadi.

Amalda, kanalli haroratlar sanoat va kommunal binolarda havoga olib chiqish, tozalash va havoni tozalash tizimlarining bir qismi sifatida saqlash. Qo'llashning eng keng tarqalgan ob'ektlarini ishlab chiqarish ustaxonalari, angarlar, ish qismlarini saqlash uchun omborlar, asbob-uskunalar va tayyor mahsulotlardir. , kesish

moslamalarining bir qismi sifatida. Isitish markazlashtiriladi, suv ta'minoti yoki elektr ta'minoti orqali elektr ta'minoti suvi bilan oziqlanadi.

Yagona o'tkazgichli kalorifarlarda tarqatish qutilaridan sovutish suviga kirish ochiq, barcha quvurlar va sovutish suvi ular orqali tarqatish va yig'ish qutilari orasidan bir marta o'tadi.

Ko'p o'tishli havo isitgichlarining kaloriferlarning qutilari quvurlar orqali sovutish suyuqligining ketma-ket harakatini yaratadigan ko'ndalang bo'limlarga ega. Bunday isitgichlarda bir xil oqim tezligida quvurlardagi sovutish suvi harakat tezligi bir martalik bilan solishtirganda yuqoriroqdir va shuning uchun issiqlik uzatish intensivligi oshadi. Shu bilan birga, quvurlarning ochiq kesimi kichikroq, shuning uchun sovutish suvi harakatiga ko'proq qarshilik mavjud. Qanotli isitgichlarda quvurlarning tashqi yuzasi qanotlarga ega, buning natijasida issiqlik o'tkazuvchanlik yuzasi ortadi. Kanatli isitgichlardagi quvurlar soni silliq trubkali isitgichlarga qaraganda kamroq, lekin termal ko'rsatkichlari yuqoriroq.

Rasm 1. Ko'p o'tkazgichli isitgich kalorifer

Oxirgi holat, hozirgi vaqtda, qoida tariqasida, mahalliy sanoat tomonidan

ommaviy ishlab chiqarilgan finli isitgichlardan foydalanilishining sababidir. Quvurlar yuzasi turli yo'llar bilan o'ralgan. Plastinkali isitgichlarda qanotlar quvurlarga o'rnatilgan po'lat plitalardan hosil bo'ladi. Isitgich quvurlari yumaloq yoki oval kesimga ega bo'lishi mumkin, plitalar bir yoki bir nechta naychalarni qoplashi va to'rtburchaklar yoki yumaloq shaklga ega bo'lishi mumkin. Elektr isitgichlarining dizayni nominalga nisbatan quvvatning bir qismini yoqish orqali issiqlik uzatishni tartibga solish imkoniyatini nazarda tutadi. Havoni isitish uchun mo'ljallangan isitgichni o'rnatishda

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

havo harakati yo'nalishi bo'yicha ketma-ket, parallel yoki aralash shaklda joylashgan bir nechta isitgichlar bo'lishi mumkin. Qoidaga ko'ra, bitta isitish moslamasida isitgichlar bir xil turdagi va o'lchamlarda bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyot ro'uxati:

1. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. 1982
2. Гусев В.М. Теплотехника, вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. 1981

